

PAESAGGIO CON SAN FRANCESCO D'ASSISI

BOTTEGA DI BRIL PAUL

(Anversa 1554 - Roma 1626)

INVENTARIO: 265

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Il piccolo dipinto in rame, attualmente conservato nei depositi della Galleria Borghese, è di provenienza incerta e non si conoscono le esatte circostanze che hanno portato al suo ingresso in collezione. L'opera potrebbe provenire dal sequestro perpetrato ai danni del Cavalier d'Arpino (Giuseppe Cesari) nel 1607. La confisca scaturì da un'accusa di detenzione illecita di armi e riguardò 105 quadri di proprietà del pittore, che finirono prima nelle mani del papa Paolo V e poi, donati da quest'ultimo, in quelle del cardinale Scipione Borghese. L'inventario redatto in occasione del sequestro, del tutto privo di attribuzioni, contiene più di una voce nella cui descrizione potrebbe essere riconosciuto il dipinto, nessuna delle quali è però abbastanza dettagliata da risultare certamente corrispondente. Per questo motivo non è possibile né convalidare né escludere del tutto la possibilità della sua provenienza dalla bottega del Cavalier d'Arpino.

L'opera è forse identificabile nell'inventario Borghese del 1693, dove si trova citato "un quadro in tavola con un Paese con San Francesco o sia altro Santo in Ginocchioni del No segnato dietro 352 cornice dorata di Paolo Brilli". La descrizione della scena è corrispondente eccetto che per il supporto indicato, in tavola e non in rame, elemento che lascia un dubbio su questa identificazione.

Nell'inventario fidecommissario del 1833 il dipinto è stato riconosciuto al n. 34 del *Gabinetto*: "San Francesco nel deserto, di Paolo Brilli, largo palmi 1, oncie 3; alto palmi 1, oncie 10, in Rama". Qui ritorna l'attribuzione a Paul Bril, già presente nel 1693, che diversi critici hanno ritenuto valida. Alla fine dell'Ottocento sia Giovanni Piancastelli (1891, p. 386) che Adolfo Venturi (1893, p. 139) riprendono il riferimento al maestro fiammingo e successivamente Anton Mayer (1910, p. 76) propone una datazione intorno al 1595. Roberto Longhi (1928, p. 201) condivide questa opinione, mentre Leo Van Puyvelde (1950, p. 74) la considera opera giovanile. Paola Della Pergola (1959, p. 152, n. 213) ravvisa nel quadro una notevole qualità e lo definisce un esempio della migliore produzione pittorica di Bril.

Nel 1990 l'opera viene esposta nella mostra capitolina *Rubens e Roma* con la medesima attribuzione e la datazione proposta da Mayer al 1595 circa (Magrì 1990, p. 40, n. 4). Più di

recente Francesca Cappelletti ha messo in dubbio l'autografia del dipinto e lo ha ricondotto nell'ambito della bottega di Bril (Cappelletti 2006, pp. 178-179, nota 38).

La scena è bipartita secondo uno schema ampiamente sperimentato nell'ambito della produzione brilliana, basato sul contrasto tra la porzione sinistra sviluppata in primo piano, dove appare la figura di San Francesco d'Assisi, e quella destra che si staglia in profondità nel paesaggio. L'effetto risulta acuito dalla diversa tavolozza, da una parte giocata su tonalità brune e calde, dall'altra caratterizzata dalle tinte fredde dell'azzurro con cui sono rese le montagne sullo sfondo e il cielo, quest'ultimo attraversato da un fascio di luce proveniente dall'angolo destro del dipinto e rivolto verso la figura. Il santo è rappresentato in ginocchio, con le braccia aperte in atteggiamento di devozione, e accanto a lui sono visibili gli attributi del crocifisso, del teschio e del libro aperto. Elemento intermedio tra il primo piano e quello di fondo è una grande roccia, più chiara rispetto a quella contro cui campeggia la figura del santo e con una vegetazione molto più ricca, che conduce visivamente alla chiesa in lontananza e al paesaggio che vi continua dietro.

Il tema del santo raffigurato in un paesaggio è caro alla cultura fiamminga del Cinquecento e in Italia trova uno straordinario interprete in Girolamo Muziano, i cui paesaggi con eremiti furono anche tradotti in una fortunata serie di incisioni da Cornelius Cort negli anni Settanta del secolo, elemento che contribuì ad accrescere l'apprezzamento verso questo genere (per un approfondimento Cappelletti, *cit.*, cap. IV).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 358;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 386;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;
- A. Mayer, *Das Leben und die Werke der Brüder Matthäus und Paul Brill*, Leipzig 1910, p. 76;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 74;
- H. Wagner, *Michelangelo da Caravaggio*, Bern 1958, p. 208, nota 455;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 152, n. 213;
- R. Magri, in *Rubens e Roma*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1990), a cura di S. Guarino, R. Magri, Roma 1990, p. 40, n. 4;
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, pp. 178-179, nota 38;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 89.

English version

LANDSCAPE WITH SAINT FRANCIS OF ASSISI

WORKSHOP OF BRIL PAUL

(Antwerp 1554 - Rome 1626)

INVENTORY: 265

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

Today this work on copper is conserved in the storerooms of the Galleria Borghese. Its provenance is uncertain, as are the exact circumstances which led to its entrance into the collection. It may have been among the works confiscated from Cavaliere d'Arpino (Giuseppe Cesari) in 1607. This episode was triggered by accusations against Cesari of illegal possession of weapons, which led to the seizure of 105 works belonging to the painter, which were first appropriated by Paul V, who in turn donated them to Cardinal Scipione Borghese. The inventory compiled on that occasion, which did not contain any attributions, contains more than one entry whose description might point to the work in question. None of these, however, is detailed enough to allow us to draw any conclusions. For this reason, it has not been possible to either completely confirm or reject the hypothesis that it came from Cesari's workshop.

The work is perhaps mentioned in the Borghese inventory of 1693, where we read of 'a painting on panel with a landscape and St Francis or perhaps a different saint kneeling; no. 352, as marked on the back; gilded frame; by Paul Bril'. The description of the scene matches the work in question, although the support medium – 'panel' and not copper – is mistaken, which casts doubt on this identification.

In the 1833 *fideicommissum* inventory, the painting has been identified in entry no. 34 of the *Gabinetto*: 'St Francis in the desert, by Paul Bril, 1 span 3 inches wide, 1 span 10 inches high, in copper'. This inventory repeats the attribution to Bril already seen in that of 1693, which some critics have considered correct. At the end of the 19th century, both Giovanni Piancastelli (1891, p. 386) and Adolfo Venturi (1893, p. 139) confirmed the ascription to the Flemish master; later, Anton Mayer (1910, p. 76) proposed dating the work to roughly 1595. While Roberto Longhi (1928, p. 201) shared this opinion, Leo Van Puyvelde (1950, p. 74) considered it a work of the painter's youth. Paola Della Pergola (1959, p. 152, n. 213) detected notable craftsmanship in the painting, calling it an example of Bril's best pictorial work.

In 1990, the painting was displayed at the exhibition *Rubens e Roma* held in Rome with the same attribution and the date of approximately 1595 proposed by Mayer (Magri 1990, p. 40, n. 4). More recently, Francesca Cappelletti called the attribution into question, proposing rather that it was executed by members of Bril's workshop (Cappelletti 2006, pp. 178-179, note 38).

The scene is divided into two parts in accordance with a formula widely used by the painter and his school. This is based on juxtaposing the left portion, reserved for the foreground – in this case occupied by the figure of St Francis of Assisi – with the right side, where a landscape unfolds towards the back of the composition. The effect is intensified by the different chromatic schemes: while the former favours warm, brown hues, the latter is characterised by cold blue colours used to depict the mountains in the distance and the sky, which is penetrated by a beam of light coming from the right corner, directed at the protagonist. The saint is depicted in a kneeling position, his arms spread in a gesture of devotion, while next to him we see his attributes of the crucifix, the skull and the open book. A large rock extends from the middle ground into the background: it reflects more light than that of the darker foreground, against which the figure of the saint is set, and its vegetation is more abundant. The rock leads the eye toward the church in the distance and the landscape which continues behind it.

The theme of a saint set in a landscape was dear to 16th-century Flemish culture; in Italy the genre was magnificently represented by Girolamo Muziano, whose landscapes with hermits also became the subject of a successful series of engravings by Cornelius Cort in the 1570s. Cort's

production indeed played a role in popularising this genre (see Cappelletti, op. cit., ch. IV for a detailed treatment of this theme).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 358;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 386;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;
- A. Mayer, *Das Leben und die Werke der Brüder Matthäus und Paul Brill*, Leipzig 1910, p. 76;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 74;
- H. Wagner, *Michelangelo da Caravaggio*, Bern 1958, p. 208, nota 455;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 152, n. 213;
- R. Magri, in *Rubens e Roma*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1990), a cura di S. Guarino, R. Magri, Roma 1990, p. 40, n. 4;
- F. Cappelletti, *Paul Brill e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, pp. 178-179, nota 38;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 89.

